

ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARINI KASBIY FAOLIYATGA
TAYYORLASHDA PSIXOLOGIK BILIMLARNING AHAMIYATI.

Jo'rayev Sodiqjon Muhammadinovich

*Namangan davlat pedagogika instituti Kreativ pedagogika va psixologiya
kafedrasi o'qituvchisi.*

Annotatsiya: Ushbu maqolada ichki ishlar organlari xodimlarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda psixologik bilimlarning ahamiyati, xodimlarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan stressli xolatlarni oldini olishga qaratilgan, xizmat jarayonida o'zining ruhiy holatini boshqarish uchun zarur bo'lgan psixologik chora tadbirlar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Kasbiy mahorat, stress, depressiya, chidamlilik, irodaviylik, ichki omil, individual xususiyatlar, sezgi, charchash, tushkunlik.

Аннотация: В данной статье раскрываются роль и значение психологических знаний в подготовке сотрудников органов внутренних дел к профессиональной деятельности, направленных на предотвращение стрессовых ситуаций, которые могут возникнуть у сотрудников, а также психологические мероприятия, необходимые для управления своим психическим состоянием во время прохождения службы. обсуждается.

Ключевые слова: Профессиональное мастерство, стресс, депрессия, выносливость, сила воли, внутренний фактор, индивидуальные особенности, интуиция, утомление, депрессия.

Har qanday mutaxassislikda kasbiy mahoratga erishish davri uzoq va qiyin kechadi, mazkur muammoning ilmiy-nazariy asoslari B.G.Ananyev, Ye.A.Klimov, R.Z.Gaynutdinov, E.G'.G'oziyev, Z.S.Zaripov, S.V.Asyamov, R.M.Maxmudov kabilarning ilmiy izlanishlarida tahlil etilgan. Mazkur olimlarning tadqiqotlarida kasbiy faoliyatning boshqaruvda bevosita ishtirok etadigan alohida shaxs tuzilmalari hamda ularning ontogenezi, tuzilishi, vazifalari, imkoniyatlari, shakllanish qonuniyatlari, huquqiy madaniyati va boshqa masalalar tahlil qilingan. Xodim kasbiy faoliyatining psixologik xususiyatlari va tarkibiy qismlari bilan tanishish, faoliyatning murakkab va serqirraligidan dalolat beradi.

Ichki ishlar organlari xodimlarining xizmat jarayonida o'zining ruhiy holatini boshqarish zarur bo'lgan vaziyatlar tez-tez yuzaga keladi. Ruhiy va jismoniy zo'riqishlar haddan ziyod ortib ketganda, xatti-harakatlarini yetarli darajada boshqara bilmaganda asabiylashish yuzaga keladi. Bu esa faoliyat samaradorligini pasayishi, ishda jiddiy xato va kamchiliklarning yuzaga kelishiga olib kelishi mumkin. Mazkur vaziyatlarni takrorlanishi ko'pincha o'ziga bo'lgan ishonchning yo'qolishi, depressiyalarga sabab bo'ladi.

Stress holatiga tushmaydigan xodim juda kam uchraydi. Har bir xodim kasbiy faoliyatida turli xil qarama-qarshilik, ziddiyatlarga duch keladi va unga nisbatan organizmida qarshilik ko'rsatishining individual chegarasi bo'lib, bu chegaradan chiqish, qattiq charchash, tana a'zolari funksiyalarining buzilishiga olib keladi. Xodimning stressni vujudga keltiruvchi tashqi hamda ichki omillarga nisbatan chidamliligi, avvalo, uning individual-psixologik xususiyatlari

va ularni asosli tushunishi bilan bog‘liq bo‘ladi.

Ayrim xodimlar stress xolatni keltirib chiqaruvchi tashqi omillarga qarshi kurashishga oid psixologik bilimlarning yetarli emasligi tufayli, organizmda vujudga kelgan emotsional zo‘riqishlarni bartaraf etish maqsadida spirtli ichimlikdan foydalanadi. Spirtli ichimliklar bir muddat organizmda vujudga kelgan emotsional zo‘riqishlarni bartaraf etgandek tuyuladi, xodimda shunga nisbatan moyillik paydo bo‘la boshlaydi. Bu esa asta-sekinlik bilan psixik bog‘lanish yoki moyillini hosil qilib boradi va oxir-oqibat turli xil salbiy oqibatlar, kasalliklarni keltirib chiqaradi.

O‘zini o‘zi boshqarishning eng oddiy usullarini qo‘llash, birinchi navbatda, rag‘batlantiruvchi va yo‘naltiruvchi boshqaruvni kuchaytiradi. Xodimdagi hissiy-irodaviy barqarorlikka uning kasbiy faoliyatga psixologik jihatdan tayyorligini ko‘rsatuvchi alomatlardan biri sifatida qarash mumkin. Bu, o‘z navbatida, har bir xodimning kasbiy malaka va ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Hissiy-irodaviy barqarorlik deganda, murakkab vaziyatlarda muvaffaqiyatli ishlash uchun qulay bo‘lgan psixik holatni saqlash qobiliyati tushuniladi. Xodimlar o‘zini o‘zi boshqarishning eng oddiy usullarini egallashlarida barcha xodimlar foydalanish uchun yaraydigan qandaydir universal usulni taklif etib bo‘lmasligini hisobga olishlari zarur. O‘zini o‘zi boshqarishning eng oddiy usullarini xodimning tabiatiga, faoliyatiga xos xususiyatlarni, uning temperamentini va ko‘plab boshqa holatlarni hisobga olgan holda maxsus tanlash kerak.

Tegishli mashqlar uchun maxsus usullar tavsiya etiladi:

Mantiq usullaridan foydalanish. Juda ko‘p hollarda qaror topgan sharoit xodimdan vaziyatni qizishmasdan tahlil qilishni talab etadi. Bunda u, avvalo, o‘zini ayni damdagi ruhiy holati, noadekvat asabiy zo‘riqishi oqilona emasligiga, so‘ngra esa, boshqacha yo‘l tutish maqsadga muvofiqligiga ishontirishi kerak. «Men eng tajribaliman», «Men hamma narsani qila olaman», «Men har qanday jinoyatni ocha olaman» kabi *individual jihatdan muhim bo‘lgan o‘zini o‘zi ishontirish usuli* juda samaralidir. Ushbu o‘zini o‘zi ishontirish qobiliyatini ulardan kundalik amaliyotda yuzaga keladigan qiyin vaziyatlarni bartaraf etish uchun rag‘bat sifatida doimiy foydalanib, albatta mashq qildirish kerak.

O‘ziga o‘zi buyruq berish usulidan foydalanish. Intizomli xodim «Kerak!», «Bardam bo‘l!», «Chida!», «Ishla!» kabi ichki buyruqlar yordamida o‘zini yaxshi boshqarishi mumkin. Ana shunday o‘ziga o‘zi beriladigan qo‘shimcha buyruqlar yordamida o‘zini majburlash qobiliyatini muntazam ravishda mashq qildirish muhim. Oxir-oqibatda ichki nutq va harakat o‘rtasida o‘ziga xos chambarchas aloqa o‘rnatilishi kerak. O‘ziga berilgan buyruq bunda qo‘shimcha kuchga ega bo‘ladi, o‘ziga xos ishga tushiruvchi rag‘batga aylanadi.

Obrazlardan foydalanish. Badiiy tafakkurga moyil shaxslarga «kimnidir taqlid qilishga» asoslangan usul yordam beradi. Taqlid qilish uchun obrazni tasavvur qila olish, kerakli rolga kira olish o‘z xatti-harakati uslubiga ega bo‘lishga va nafaqat o‘z holatini boshqarish, balki kerak bo‘lganda, jinoyatchiga ruhiy ta‘sir ko‘rsatishga ham yordam beradi.

Vaziyatlarni maqsadga yo‘nalgan tarzda tasavvur qilish. Biron bir ishga kirishishga yoki asabiy zo‘riqishni yo‘qotishga tasavvur qilishdan foydalanish yordam beradi. Qandaydir kasbiy harakatni bajarishga tayyorgarlik ko‘rish chog‘ida ichki ishlar organlari xodimiga, masalan, jinoyatni muvaffaqiyatli ochish, jinoyatchini ushlash, qahramonona harakatlar va boshqalar bilan bog‘liq vaziyatlarni, his- tuyg‘ularga boy sahnalarni eslash tavsiya etiladi.

O'zni chalg'itish usullari. O'zini o'zi boshqarishning faol usul- laridan foydalanish qiyin bo'ladigan holatlar bo'lishi mumkin. Ko'pincha bu sezilarli charchash, tushkunlik kayfiyatlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatlarda ruhiy zo'riqishni turli xil chalg'itish vositalari yordamida yo'q qilish mumkin, bu vositalar vazifasini ko'p marta qiziqib o'qiladigan kitob, musiqa, yoqib qolgan film bajarishi mumkin.

Muskullar tonusini ongli ravishda boshqarish. Muskullar tonusi - hissiy holatning ko'rsatkichlaridan biri. Odatda, noratsional asabiy-ruhiy zo'riqish muskullarning keraksiz zo'riqishi bilan birga kechadi, bu esa, o'z navbatida, asabiy zo'riqishni yanada oshiradi. Bunda muskullar tonusini, masalan, inson yuzidagi muskullar tonusini ixtiyoriy boshqarish mahorati katta ahamiyatga ega bo'ladi. Qovog'ingizni solishingiz, xafa bo'lgandek qiyofaga kirishingiz bilan haqiqatan ham qayg'u bosadi. Va aksincha, jilmayish mo'jiza yaratishga qodir. Og'ir vaziyatda ham jilmaya olish, o'rinsiz tortinchoqlikni tashlash, ruhiy zo'riqishni yo'qotish insonning o'z imkoniyatlarini yaxshiroq ro'yobga chiqarish qobiliyatini oshiradi.

Nafas olishning o'zini o'zi boshqarish vositasi sifatida ahamiyati. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, nafas olish hissiy-irodaviy o'zini o'zi boshqarish tizimida muhim o'rin tutadi. To'g'ri nafas ola bilish o'zini o'zi boshqarish usullarini egallashdagi muvaffaqiyat uchun asos bo'ladi. Xodimlar tezda o'zini qo'lga olish, tinchlanish yoki, aksincha, o'z tonusini ko'tarish zarur bo'lganda eng oddiy nafas olish usullarini muvaffaqiyatli qo'llashlari mumkin.

Xulosa.

Bugungi kunda xodimning kasbiy-psixologik tayyorgarligi ichki ishlar organlari faoliyatida muhim rol o'ynaydi. Ichki ishlar idoralari xodimining inson va uning ruhiyatini uzviy ravishda qamrab oladigan kasbiy mahorati nafaqat maxsus yuridik bilimlardan, balki kasbiy-psixologik tayyorgarlikdan ham tashkil topadi. Agar uning bunday tayyorgarligi bo'lmasa, haqiqiy mahorati ham bo'lmaydi. Shu munosabat bilan xodimlarning kasbiy faoliyat samaradorligini ta'minlaydigan zarur, professional jihatdan muhim xislatlarini rivojlantirish, faoliyatining ishonchliligini oshiruvchi, odamlar bilan mohirona ishlashiga yordam beruvchi usullarni o'zlashtirishlari juda muhim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Haydarov F., Halilova N. Umumiy psixologiya. - T., 2010;
2. Ivanov P.I., Zufarova M. Umumiy psixologiya. - T., 2008.
3. Maxsudova M.A. Muloqot psixologiyasi. T.: Talqin nashriyoti, 2006;
4. Karimova V., Xayitov O, Djalolova S. Boshqaruv psixologiyasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent, 2008. – 208 b.
5. Каримова В.М. Психология. - Т.: Абдулла Қодирий нашриёти, 2002.
6. Qayumov, B. Z. (2025). O'SMIRLARDA KREATIVLIK NAMOYON BO'LISHINING HUDUDIIY TAFOVUTLARI. *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI*, 3(6).
7. Baxtiyor, Q. (2023). O'SMIR SHAXSIDA KREATIVLIKNI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM TIZIMINING O'RNI. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 178-183.